

**O PROCESSO DE DESFRALDE EM UMA CRIANÇA COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA BASEADO NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO
APLICADA**

 DOI: 10.5281/zenodo.20951957

Eilane Maria de Jesus Meira

*Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário de Excelência – UNEX.
Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Comportamento e
Educação – GEPAE. (CNPq/IMES).*

Email: eilanemeira19@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-4723-1219>

Gênesis Guimarães Soares

*Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGED/UESB). Especialista em
Educação de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de Rondônia (IFRO). Especialista em Didática, Práticas de Ensino e
Tecnologias Educacionais pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri (UFVJM). Especialista em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Graduado em
Psicologia pelo Centro Universitário UNIFTC. Graduando em Pedagogia pela
Universidade Federal da Bahia. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise
do Comportamento e Educação - GEPAE (CNPq/IMES). Pesquisador do Grupo de
Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos "EJA em Pauta" - GEPEP
(CNPq/UESB). Atualmente é docente do ensino superior, vinculado ao Colegiado de
Psicologia, no Centro Universitário de Excelência campus de Vitória da Conquista-
Bahia.*

E-mail: genesis.soares@ftc.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4375-6065>

RESUMO

O desenvolvimento infantil envolve a aquisição gradual de habilidades que promovem autonomia, como o controle esfincteriano. Em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), esse processo pode ser mais desafiador devido a dificuldades na comunicação, sensibilidade sensorial e resistência a mudanças. Este estudo objetivou relatar a experiência durante programa de desfralde em uma criança com TEA, descrevendo os procedimentos utilizados, os resultados obtidos e a importância do acompanhamento terapêutico no desenvolvimento de habilidades de autocuidado. Trata-se de um relato de experiência com uma criança de oito anos, não oralizada e com TEA nível 3 de suporte, atendida em uma clínica especializada durante nove meses. Foram realizadas avaliação funcional e coleta de dados, seguidas de intervenções baseadas na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), incluindo monitoramento das micções, pareamento do banheiro, treino por horários, modelagem por etapas e reforçamento diferencial. Observou-se evolução gradual ao longo do processo: após 20 semanas de intervenção, a criança passou a realizar micções no vaso sanitário em 80% das tentativas programadas; na 22ª semana, registraram-se três solicitações independentes por meio de comunicação alternativa; ao final dos nove meses, houve retirada completa das fraldas no período diurno. Os resultados reforçam a eficácia da ABA no ensino de habilidades adaptativas, destacando a importância da análise funcional, do reforço positivo e da individualização das estratégias. O envolvimento familiar e a atuação do acompanhante terapêutico foram fundamentais para a generalização dos comportamentos. Conclui-se que o desfralde, quando conduzido de forma planejada e baseada em evidências, pode promover autonomia e qualidade de vida em crianças com TEA.

Palavras-chave: Análise do Comportamento Aplicada. Transtorno do Espectro Autista. Desfralde. Acompanhante Terapêutico. Habilidades de Autocuidado.

ABSTRACT

Child development involves the gradual acquisition of skills that promote autonomy, such as bladder and bowel control. In children with Autism Spectrum Disorder (ASD), this process can be more challenging due to difficulties in communication, sensory sensitivities, and resistance to change. This study aimed to report the experience of a toilet training program in a child with ASD, describing the procedures used, the results obtained, and the importance of therapeutic support in the development of self-care skills. This is an experience report involving an eight-year-old, nonverbal child with ASD requiring level 3 support, who was treated in a specialized clinic for nine months. A functional assessment and data collection were conducted, followed by interventions based on Applied Behavior Analysis (ABA), including monitoring of urination, bathroom pairing, scheduled toileting, step-by-step shaping, and differential reinforcement. A gradual improvement was observed throughout the process: after 20 weeks of intervention, the child began urinating in the toilet in 80% of the scheduled attempts; in the 22nd week, three independent requests were recorded using alternative communication; by the end of the nine months, diapers were fully discontinued during the daytime period. The results reinforce the effectiveness of ABA in teaching adaptive skills, highlighting the importance of functional analysis, positive reinforcement, and the individualization of intervention strategies. Family involvement and the role of the therapeutic aide were essential for the generalization of behaviors. It is concluded that toilet training, when conducted in a planned and evidence-based manner, can promote autonomy and quality of life in children with ASD.

Keywords: Applied Behavior Analysis. Autism Spectrum Disorder. Toilet Training. Therapeutic Assistant. Self-Care Skills.

INTRODUÇÃO

Na infância, o desenvolvimento das habilidades ocorre de forma gradual, permitindo que a criança tenha mais autonomia, participe socialmente e desenvolva sua independência funcional. Habilidades como controle das necessidades fisiológicas e o uso do banheiro são etapas importantes nesse processo, representando um avanço no corpo, no comportamento e na vida social. O desfralde está diretamente ligado ao aumento da autonomia da criança e à sua integração em ambientes educacionais e sociais mais amplos. Ele é visto como uma capacidade fundamental para o desenvolvimento típico (Papalia; Feldman, 2013).

Para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que apresentam um desenvolvimento atípico, pode ser necessário realizar intervenções planejadas e adaptadas de acordo com suas especificidades (American Psychiatric Association, 2014).

O Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se por déficits na comunicação social e pela presença de comportamentos, interesses ou atividades restritos e repetitivos (American Psychiatric Association, 2014). Além dessas características centrais, muitas crianças com TEA encontram dificuldades em aprender habilidades essenciais do dia a dia, como se alimentar, cuidar da higiene pessoal e usar o banheiro, o que pode afetar significativamente sua qualidade de vida e inclusão social (Cypel, 2015).

A literatura especializada descreve que tais aspectos podem estar relacionados a déficits na comunicação funcional, dificuldades na discriminação de sinais corporais importantes, hipersensibilidades sensoriais e resistência a mudanças na rotina (Cló; Dounavi, 2020). No ambiente familiar, o desfralde pode se tornar uma grande fonte de estresse e frustração quando não há uma orientação adequada. Tentativas que se baseiam apenas na idade cronológica da criança ou que fazem comparações com padrões de desenvolvimento típicos podem resultar em experiências negativas, intensificando comportamentos de esquiva e aumento do estresse nos pais (Papalia; Feldman, 2013).

Dessa forma, é fundamental entender o desfralde como um comportamento aprendido, que pode ser ensinado de forma sistemática por meio da análise das condições ambientais, e não como uma etapa espontânea (Perez; Dixon; Parker-Singler, 2020).

Nesse contexto, a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) aparece como uma abordagem científica consolidada para ensinar habilidades a indivíduos com TEA. Ela busca entender as relações entre comportamento e ambiente, identificando as causas e consequências que mantêm certas respostas (Skinner, 1953). Baer, Wolf e Risley (1968) definem a ABA como uma ciência aplicada focada em comportamentos socialmente relevantes, baseada em dados e que demonstra eficácia prática, princípios amplamente utilizados no atendimento a pessoas com TEA.

No ensino de habilidades adaptativas, como usar o banheiro, a ABA sugere estratégias como análise funcional, modelagem por etapas, reforço diferencial e ensino estruturado. Essas abordagens ajudam a identificar variáveis que mantêm comportamentos inadequados, como esquivar ao banheiro, substituindo-os por comportamentos funcionais e socialmente adequados (Cooper; Heron; Heward, 2020). Além disso, a coleta sistemática de dados permite avaliar o progresso da intervenção e fazer ajustes conforme necessário, garantindo rigor científico e eficácia social à prática profissional (Erath; Digennaro Reed, 2020).

Outro aspecto relevante é o papel do Acompanhante Terapêutico (AT) na intervenção. Ele funciona como um mediador entre o planejamento técnico e a prática diária, aplicando as estratégias definidas pela equipe e garantindo que os procedimentos sejam seguidos corretamente. Essa consistência é crucial para o sucesso da intervenção (Cooper; Heron; Heward, 2020).

A presença constante do AT permite observar de perto o comportamento da criança, aplicar as regras de forma consistente e manter uma boa comunicação com a família, o que ajuda na generalização e na manutenção dos comportamentos aprendidos (Little *et al.*, 2023).

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de intervenção no processo de desfralde de uma criança com Transtorno do Espectro Autista, atendida em uma clínica especializada em Análise do Comportamento Aplicada. Busca descrever os procedimentos adotados, refletir sobre os resultados obtidos e discutir a importância do acompanhamento terapêutico no desenvolvimento de habilidades de autocuidado, fundamentado nos princípios científicos da ABA e nas

diretrizes diagnósticas atuais sobre o TEA conforme a American Psychiatric Association (2014).

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

Este relato de experiência fundamenta-se na Resolução CNS nº 510/2016, que regulamenta pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Conforme o **inciso VII do art. 1º**, não são submetidas ao sistema CEP/CONEP as pesquisas que “*objetivam o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito*”. A presente descrição decorre da vivência profissional de uma acompanhante terapêutica, sem intervenção ou coleta de dados com finalidade exclusiva de pesquisa. A identidade da criança foi preservada mediante uso de nome fictício, e nenhuma informação pessoal ou identificável é revelada. O foco recai sobre os procedimentos aplicados e a observação do fenômeno comportamental, não sobre a intimidade da participante. A responsável pela criança assinou termo de consentimento para o atendimento clínico e autorizou a divulgação dos resultados desde que anonimizados. Dessa forma, o relato atende aos princípios éticos da confidencialidade e da não-exposição, estando dispensado de apreciação pelo CEP/CONEP.

Assim, o relato de experiência é de caráter descritivo, baseado unicamente na vivência prática de uma acompanhante terapêutica (AT) durante o processo de desfralde de uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, nível 3 de suporte, não oralizada. A intervenção ocorreu entre os meses de abril a janeiro de 2025-2026, totalizando 9 meses, em uma clínica especializada em ABA com supervisão de um analista do comportamento. A clínica contava com uma sala de atendimento individual com aproximadamente 18 m², um banheiro com vaso sanitário, lavatório, chuveiro, além de espaço para brincadeiras.

A criança, identificada pelo nome fictício de Mariana a fim de preservar sua identidade, tinha oito anos de idade e utilizava fraldas em tempo integral no início da intervenção. Os atendimentos ocorriam cinco vezes por semana, com duração de três horas por sessão.

Inicialmente, foi realizada uma avaliação comportamental por meio de observação direta e coleta de dados, com o objetivo de identificar os antecedentes e

as consequências relacionadas ao comportamento de evitar o uso do banheiro. Essa avaliação permitiu a elaboração de uma linha de base, na qual se constatou ausência de tentativas espontâneas de uso do vaso sanitário, alta frequência de eliminações na fralda e comportamentos de esquiva diante do ambiente do banheiro.

Com base na análise funcional do comportamento, foi elaborado um plano de intervenção pautado nos princípios da Análise do Comportamento Aplicada. Os procedimentos incluíram:

a) **Monitoramento dos horários de micção** – checagem da fralda a cada 10 minutos, durante as sessões, com a finalidade de identificar um padrão médio de intervalo entre as micções e reconhecer possíveis sinais corporais. Os dados coletados eram registrados em folha de registro;

b) **Pareamento do ambiente do banheiro com estímulos reforçadores** – estratégia comportamental que visa tornar o ambiente do banheiro um local positivo e previsível, por meio da associação com estímulos agradáveis;

c) **Redução gradual de estímulos aversivos** – aumento da aceitação do ambiente do banheiro e do processo de eliminação, especialmente em casos de comportamentos de fuga e esquiva com histórico de experiências negativas;

d) **Treino por horários programados** – antecipação da micção, com o objetivo de reduzir episódios de incontinência e aumentar a probabilidade de sucesso no uso do banheiro;

e) **Modelagem do comportamento-alvo por aproximações sucessivas** – ensino de habilidades complexas de forma gradual, reforçando cada avanço em direção ao comportamento final desejado, como a solicitação de ida ao banheiro por meio de cartão de comunicação e a realização da micção de forma independente;

f) **Correção de erros em caso de episódios de incontinência** – estratégia aplicada de forma educativa, neutra e consistente, sem uso de punição (repreensão ou estímulos aversivos adicionais), visando ensinar o local e o momento adequados para eliminação. O procedimento consistia em interromper a ação, levar a criança ao banheiro, emitir o comando “Xixi no vaso” de forma neutra e, após a eliminação no local correto, oferecer reforço social;

g) **Reforçamento diferencial de comportamentos adequados** – reforço sistemático para aumentar a frequência de comportamentos desejados, enquanto comportamentos inadequados deixam de produzir consequências reforçadoras;

h) **Retirada gradual do reforçador (*fading*) e, posteriormente, extinção** – redução progressiva da magnitude e da frequência do reforço até sua suspensão completa, observando-se os fenômenos de explosão de resposta e subsequente redução dos comportamentos interferentes.

Durante todo o processo, a acompanhante terapêutica realizou registros sistemáticos dos comportamentos observados, incluindo frequência de eliminações no vaso, escapes, tempo de permanência no banheiro e respostas emocionais da criança. A família foi orientada e treinada para dar continuidade ao procedimento no ambiente domiciliar, favorecendo a generalização do comportamento aprendido.

RESULTADOS

Ao longo do primeiro mês de intervenção, foram coletados os dados do monitoramento dos horários de eliminação do xixi na fralda, durante o horário das sessões. Os resultados obtidos mostraram um padrão médio de 30 minutos entre as micções, além de ausência de comportamentos corporais que indicassem a necessidade de micção.

Fonte: Elaborado pelos autores (2005).

No segundo mês, iniciaram-se as tentativas de aproximação do banheiro. Mariana era levada até o banheiro com a porta aberta. O brinquedo de preferência (inicialmente um pião musical), identificado durante as sessões como reforçador, era

oferecido apenas no ambiente do banheiro, como reforçador positivo para o comportamento de permanecer no ambiente, sem fuga ou esquivas.

Em caso de choro, fuga ou esquivas, o reforçador era imediatamente retirado (extinção do comportamento de permanência sem o reforço), fazendo o pareamento do ambiente do banheiro com estímulos reforçadores. Na 5ª semana, durante o engajamento de Mariana com o reforçador no ambiente do banheiro, a porta foi fechada por 1 minuto e, em seguida, reaberta, com o objetivo de avaliar o nível de tolerância. Observou-se a aceitação sem a emissão de comportamentos interferentes.

Na 6ª semana, Mariana já tolerava o ambiente do banheiro com a porta fechada. Passou-se à próxima etapa: a redução gradual de estímulos aversivos. Iniciou-se a tentativa de permanência sentada no vaso sanitário. Registraram-se comportamentos de esquivas (levantar-se imediatamente, choro, tentativa de sair do banheiro) quando a criança era colocada no assento. A análise funcional sugeriu que tais respostas eram mantidas por reforçamento negativo (remoção do contato com o assento). Identificaram-se como possíveis estímulos aversivos o diâmetro do assento (que gerava instabilidade) e a altura do vaso (pés não tocavam o chão). Esses estímulos foram então alterados – foi adicionado um redutor de assento sanitário e um apoio para os pés –, resultando na redução imediata dos comportamentos de esquivas. A permanência sentada era reforçada com um brinquedo de preferência da criança em esquema de reforço contínuo; em caso de fuga, o reforçador era retirado imediatamente.

Na 7ª semana, iniciou-se o treino por horários programados. Com base nos dados do monitoramento dos horários de eliminação, Mariana era levada ao banheiro no horário previsto e colocada no vaso sanitário, com o redutor de assento e apoio para os pés. A cada ida ao banheiro, o cartão do vaso sanitário era apresentado para que fosse feita a associação do cartão com o comportamento de fazer xixi no vaso, seguido do comando "Xixi".

Figura 1. Pictograma do vaso sanitário

Fonte: Arasaac (2025)

O reforçador de preferência era entregue, e Mariana deveria permanecer sentada até que ocorresse a micção, com o intuito de antecipar a eliminação. Mariana apresentou resistência comportamental nessa etapa: quando a sensação fisiológica (antecedente interoceptivo) surgia, ela se levantava e fazia xixi no chão, ou não fazia xixi durante o período no sanitário, ocorrendo a eliminação no retorno à sala de atendimento.

Observou-se a necessidade de substituição do reforçador preferido anteriormente utilizado (pião), em razão da redução de sua eficácia reforçadora. Assim, optou-se pela introdução de um reforçador de maior magnitude (tablet), previamente disponível no ambiente doméstico, o qual passou a ser utilizado de forma exclusiva no contexto do processo de desfralde.

Ao final da 10ª semana, iniciou-se a diminuição do tempo de permanência com o reforçador no vaso: ao se sentar, Mariana deveria esperar sentada por 5 segundos antes de ter acesso ao tablet. O tempo foi sendo aumentado gradativamente a cada tentativa: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s... até chegar a 10 minutos de espera pelo acesso ao reforçador.

Ao longo do 4º mês, Mariana já permanecia sentada no vaso sem o reforçador, o qual só era oferecido quando o xixi era feito no vaso. A modelagem do comportamento-alvo era feita por aproximações sucessivas. Um cartão com o passo a passo da habilidade era apresentado durante a permanência no sanitário. O cartão de comunicação anterior do vaso sanitário foi substituído por um que mostrasse o ato da micção.

Figura 2. Pista visual com passo-a-passo do uso do banheiro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2005).

Figura 3. Pictograma do "xixi".

Fonte: Elaborado pelos autores (2005).

Em caso de escape (levantar-se do vaso e iniciar o xixi fora do local), a criança era imediatamente levada de volta ao vaso para que terminasse a micção no sanitário, seguido de reforço social com a frase "Muito bem, você fez xixi no vaso".

Se houvesse escape no banheiro ou em outro ambiente, a correção de erro era feita da seguinte forma: a frase "Xixi no vaso" era emitida apontando para o sanitário, de maneira neutra; em seguida, a criança era levada ao banheiro, realizada a limpeza e a troca de roupas, sempre no ambiente do banheiro, sem repreensão ou adição de estímulos aversivos.

Ao final da 20ª semana, Mariana passou a fazer a micção no vaso em 80% das tentativas programadas.

Os dados continuaram sendo registrados para controle dos escapes. Ao longo das semanas seguintes, os episódios de escape diminuíram. A família foi orientada a iniciar o treino de desfralde em casa, com o intuito de generalizar o comportamento.

Na 22ª semana, Mariana solicitou o cartão de "xixi" de forma independente; quando levada ao banheiro, fez xixi no vaso imediatamente, recebendo reforço diferencial (tablet + reforço social). Ao longo da sessão, Mariana solicitou, por meio do cartão, três vezes a ida ao banheiro, ocorrendo a micção em todas as tentativas. O mesmo ocorreu nos outros turnos, em sua residência.

No sexto mês, observou-se que Mariana passou a aumentar gradativamente as solicitações de ida ao banheiro, inclusive poucos minutos após a micção, com o objetivo de obter acesso ao reforçador, o que gerou estresse materno. Nesse contexto, o comportamento de solicitar o uso do banheiro passou a configurar-se como um operante mantido por reforçamento positivo (acesso ao tablet), independentemente da necessidade fisiológica.

Gráfico 2. Gráfico com aumento das solicitações entre 5º e o 8º mês

Fonte: Elaborado pelos autores (2005).

A cada solicitação, Mariana era conduzida ao banheiro, devido à necessidade de associar o pedido (cartão de comunicação) à ida ao banheiro. O reforçador era disponibilizado apenas em caso de micção no vaso sanitário, o que acabou gerando comportamentos interferentes (frustração, choro, tentativas de sair do banheiro).

A partir do sétimo mês, iniciou-se o *fading* (desvanecimento) do reforçador, com a redução progressiva do tempo de acesso. Inicialmente, a cada comportamento adequado de micção no vaso sanitário, Mariana tinha acesso ao tablet por cinco minutos, sendo esse tempo reduzido em um minuto a cada dois dias. Ao atingir o tempo de um minuto de acesso, a criança passou a apresentar comportamentos autolesivos e heterolesivos – um fenômeno compatível com a “explosão de resposta”

que pode ocorrer durante a extinção ou durante reduções abruptas de magnitude do reforço.

Diante disso, houve um retrocesso no processo de *fading*, passando a ofertar o tablet por três minutos, em esquema de reforçamento intermitente (a cada duas ou três micções no vaso sanitário). Essa estratégia resultou na diminuição dos comportamentos interferentes; entretanto, observou-se redução nas solicitações de uso do banheiro e aumento dos episódios de escape.

Posteriormente, retomou-se o esquema de reforçamento contínuo, o que levou Mariana a voltar a solicitar o uso do banheiro, reduzindo novamente os episódios de escape.

No oitavo mês, o supervisor orientou a retirada total do tablet no programa de desfralde (extinção), sugerindo sua utilização em outro programa comportamental (ensino de outra habilidade), com o objetivo de desvincular o reforçador do uso do banheiro. Durante esse período, observou-se um aumento inicial das respostas emocionais (*extinction burst*), seguido de gradual redução.

A partir desse momento, gradualmente, observou-se o aumento na frequência de respostas adequadas (micção no vaso, solicitação espontânea) e a diminuição dos comportamentos interferentes e dos episódios de escape.

Ao final do período descrito, Mariana passou a indicar a necessidade de ir ao banheiro por meio de cartão, demonstrando avanço na comunicação funcional. O uso de fraldas foi reduzido gradualmente até sua retirada durante o período diurno, com manutenção dos ganhos tanto na clínica quanto no ambiente domiciliar.

DISCUSSÃO

Os resultados observados no presente relato de experiência corroboram a eficácia dos princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) no treino de desfralde em uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da aplicação sistemática pela Acompanhante Terapêutica (AT). A evolução apresentada no repertório comportamental da criança – desde a tolerância ao ambiente do banheiro até a solicitação e eliminação independentes no vaso sanitário – reforça a literatura que aponta a ABA como uma abordagem baseada em evidências para o desenvolvimento de habilidades adaptativas no TEA (Cooper; Heron; Heward, 2020).

A estratégia de pareamento do ambiente do banheiro com estímulos reforçadores mostrou-se um dos passos mais importantes para reduzir o controle aversivo inicialmente associado ao local. O pareamento é amplamente descrito na literatura comportamental como procedimento eficaz para alterar a função emocional de estímulos, transformando ambientes antes evitados em contextos associados a reforçamento positivo (Miltenberger, 2016). Nesse caso, a introdução de brinquedos e do tablet contribuiu para aumentar a permanência de Mariana no banheiro sem comportamentos de fuga, estabelecendo condições favoráveis para a aprendizagem das etapas subsequentes.

O comportamento inicial de esquiva apresentado por Mariana frente ao banheiro estava relacionado a estímulos aversivos específicos (ambiente do banheiro, permanência sentada por longos períodos, mudanças de rotina, exigências não compreendidas). A análise funcional do comportamento permitiu identificar que tais respostas eram mantidas por reforçamento negativo (remoção desses estímulos), o que reforça a relevância da análise funcional como etapa fundamental para o planejamento de intervenções efetivas, conforme proposto por Skinner (1953).

Outro aspecto relevante foi o impacto do treino por horários programados na aquisição do controle esfinteriano. Esse método ajudou a estabelecer uma rotina previsível, reduzindo a probabilidade de comportamentos de esquiva e aumentando as chances de emissão da resposta-alvo. Pesquisas indicam que a previsibilidade ambiental é particularmente crucial para pessoas com TEA, que geralmente apresentam dificuldades para lidar com alterações inesperadas (American Psychiatric Association, 2014).

O uso da modelagem por aproximações sucessivas também foi determinante para o sucesso do processo. A divisão do comportamento-alvo em pequenas etapas permitiu que a criança alcançasse sucessos frequentes, aumentando a probabilidade de manutenção do comportamento por reforçamento positivo. Esse procedimento está alinhado ao princípio de reforçamento diferencial, amplamente descrito por Cooper *et al.* (2020) como estratégia eficaz para aquisição de novas habilidades, especialmente em populações com atrasos no desenvolvimento.

A retirada gradual do reforçador (*fading*) e, posteriormente, a extinção contribuíram para a manutenção do comportamento adequado sem a dependência constante do tablet. O processo de *fading* exige a transição de esquemas contínuos para esquemas intermitentes de reforçamento, sendo essencial para promover

independência e resistência à extinção (Ferster; Skinner, 1957). O surgimento de comportamentos autolesivos quando o tempo de acesso ao tablet foi reduzido a 1 minuto e, posteriormente, quando o reforçador foi totalmente suspenso (extinção), ilustra o fenômeno da “explosão de resposta na extinção” (*extinction burst*), bem documentado na literatura (Cooper *et al.*, 2020). A retomada do reforçamento intermitente e, depois, contínuo, seguida de nova extinção, permitiu a redução gradual desses efeitos colaterais.

Além dos ganhos comportamentais diretos, a intervenção contribuiu para o aumento da comunicação funcional da criança, evidenciado pela solicitação por meio de cartão para uso do banheiro. Esse resultado corrobora a ideia de que o ensino de habilidades adaptativas pode gerar efeitos positivos em outras áreas do desenvolvimento, como comunicação e autonomia. Baer, Wolf e Risley (1968) destacaram isso ao definir a ABA como uma ciência dedicada à relevância social dos comportamentos ensinados.

A participação da família no processo foi outro fator determinante para a generalização dos comportamentos adquiridos. A literatura enfatiza que a consistência entre os ambientes terapêutico e domiciliar é essencial para manutenção dos ganhos e prevenção de regressões (Cooper *et al.*, 2020). O treinamento parental permitiu que os cuidadores replicassem as estratégias utilizadas na clínica, fortalecendo a autonomia da criança em diferentes contextos.

A atuação do acompanhante terapêutico revelou-se central para o êxito da intervenção. Por estar em contato direto e contínuo com a criança, o acompanhante possibilitou a aplicação precisa dos procedimentos, o registro sistemático dos dados e a adaptação imediata das estratégias conforme a resposta do indivíduo. Esse papel é descrito na prática clínica como fundamental para assegurar a fidelidade da intervenção e a tomada de decisão baseada em dados, princípio essencial da ABA.

Por fim, destaca-se que o processo de desfralde, quando conduzido sem planejamento ou baseado em práticas coercitivas (repreensão, punição), pode aumentar comportamentos de oposição, fuga e estresse familiar. Em contrapartida, o presente relato demonstra que, quando estruturado a partir de evidências científicas, com respeito ao ritmo da criança e uso predominante de reforçamento positivo, o desfralde pode tornar-se uma experiência de aprendizagem segura e promotora de autonomia. Esse achado converge com estudos que ressaltam a importância de intervenções humanizadas e individualizadas no contexto do TEA (Cypel, 2015).

Assim, a discussão dos resultados permite concluir que a ABA oferece ferramentas metodológicas sólidas para o ensino de habilidades de autocuidado, e que a combinação entre análise funcional, modelagem, reforçamento diferencial, *fading*, extinção e envolvimento familiar constitui uma prática efetiva e eticamente adequada no atendimento de crianças com TEA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relato de experiência teve como objetivo descrever e analisar a intervenção realizada no processo de desfralde de uma criança com Transtorno do Espectro Autista, a partir dos princípios da Análise do Comportamento Aplicada. No decorrer da intervenção, observou-se que o ensino estruturado baseado em análise funcional, modelagem, *fading* e reforço diferencial favoreceu a aquisição gradual do comportamento de uso do vaso sanitário, promovendo maior autonomia e independência para a criança.

Os resultados mostram que o desfralde pode ser realizado de forma ética, respeitosa e eficaz quando tratado como um processo de aprendizagem, e não como uma imposição baseada apenas na maturidade cronológica. A utilização predominante de reforço positivo mostrou-se fundamental para reduzir comportamentos de esquiva, ampliar a tolerância ao ambiente do banheiro e fortalecer respostas adequadas. Estes resultados reforçam o que a literatura da ABA descreve sobre a importância da identificação das contingências que mantêm o comportamento e a intervenção baseada em dados para a promoção de mudanças comportamentais socialmente significativas.

Destaca-se também o papel essencial do acompanhante terapêutico nesse processo. A aplicação precisa das estratégias propostas, por meio da atuação direta, sistemática e supervisionada, possibilitou a coleta contínua de dados e a adaptação das instruções de acordo com as necessidades apresentadas pela criança. Além disso, a participação dos familiares foi crucial para a expansão e a preservação dos hábitos aprendidos, comprovando que a colaboração entre profissionais e responsáveis aumenta o sucesso das práticas.

Por fim, este relato contribui para a reflexão sobre a prática clínica no contexto do TEA, evidenciando que habilidades de autocuidado, muitas vezes consideradas simples no desenvolvimento típico, exigem planejamento cuidadoso quando se trata

de crianças com necessidades específicas. A experiência reforça a relevância da Análise do Comportamento Aplicada como abordagem científica consolidada no ensino de habilidades adaptativas e destaca a importância de intervenções individualizadas, humanizadas e fundamentadas em evidências. Espera-se que este trabalho possa subsidiar futuras práticas profissionais e novas produções acadêmicas voltadas ao desenvolvimento da autonomia de crianças com TEA.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ARASAAC. **Banco de pictogramas**. Disponível em:
<https://arasaac.org/pictograms/search>. Acesso em: 20 mai. 2025.

BAER, D. M.; WOLF, M. M.; RISLEY, T. R.. Some current dimensions of applied behavior analysis. **Jornal of Applied Behavior Analysis**, v. 1, n. 1, 1968.

CLÓ, E.; DOUNAVI, K. A systematic review of behaviour analytic processes and procedures for conditioning reinforcers among individuals with autism, developmental or intellectual disability. *European Journal of Behavior Analysis*, v. 21, n. 2, p. 292–327, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/15021149.2020.1847953>.

COOPER, J. O.; HERON, T. E.; HEWARD, W. L.. **Applied behavior analysis**. 3. ed. Hoboken: Pearson, 2020.

CYPEL, S.. **Autismo: guia prático**. São Paulo: MG Editores, 2015.

ERATH, T. G.; DIGENNARO REED, F. D. Treatment integrity and intervention fidelity in applied behavior analysis. *Behavior Analysis in Practice*, v. 13, n. 1, p. 18–33, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40617-019-00347-0>.

FERSTER, C. B.; SKINNER, B. F. **Schedules of reinforcement**. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.

LITTLE, L. M.; WALLISCH, A.; POPE, E.; DUNN, W. Toilet training children with autism and developmental delays: Caregiver experiences and support needs. *American Journal of Occupational Therapy*, v. 77, n. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5014/ajot.2023.050100>.

MILTENBERGER, R. G.. **Behavior modification: principles and procedures**. 6. ed. Boston: Cengage Learning, 2016.

PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D.. **Desenvolvimento humano**. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

PEREZ, B.; DIXON, D. R.; PARKER-SINGLER, S. Parent-implemented toilet training for children with autism spectrum disorder. *Behavior Analysis in Practice*, v. 13, n. 3, p. 627–638, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40617-020-00428-7>.

SCHLICHENMEYER, K. J.; DUBE, W. V.; VERRILL, K. A. Stimulus fading and response elaboration in differential reinforcement. **Journal of Applied Behavior Analysis**, v. 48, n. 3, p. 675–679, 2015.

SKINNER, B. F.. **Science and human behavior**. New York: Macmillan, 1953.

VOLKMAR, F. R.; WIESNER, L. A.. **Autism spectrum disorder: a guide to diagnosis and treatment**. 2. ed. New York: Guilford Press, 2017.